

The Anatmavadi Approach of Buddha: A Critical Study

बुद्ध का अनात्मवादी दृष्टिकोण: एक समीक्षात्मक अध्ययन

Dr. Hari Narayan

Abstract: While most orthodox (Astika) Indian philosophical schools accept an eternal, immutable self (Atman) to explain rebirth, Karma, and memory, the Carvaka school rejects it completely. In contrast, Buddhism emerged as a practical, intellectual revolution led by Gautama Buddha, who bypassed metaphysical riddles to focus entirely on eliminating human suffering. Rejecting traditional Brahmanical concepts of a permanent soul or substantial matter, Buddha dismissed both Eternalism (Shashvatavada) and Annihilationism (Uchhedavada) as false extremes. Instead, he postured the existence of a momentary self (Kshanika Atman) composed entirely of transient elements (Dharmas), declaring unity and permanence to be mere illusions. The defining uniqueness of Buddhist philosophy lies in its ability to reconcile rebirth, Karma, and liberation (Moksha) while explicitly denying an eternal soul. This research paper presents a comprehensive, critical analysis of this core doctrine of Non-Self (Anatmavada) within Buddhist philosophy.

Keywords: Anatmavada, Pudgala, Eternalism, Satkaya, Skandhas.

प्रस्तावना

बुद्ध के अनुसार मनुष्य की वास्तविक समस्या है दुःख। तत्त्वमीमांसीय समस्याओं के विवेचन से हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है अर्थात् हमारा दुःख लेशमात्र भी दूर होने वाला नहीं है। हमें अपनी वास्तविक समस्या पर काम करना है। बुद्ध की शिक्षाएं उनके चार आर्यसत्यों पर आधारित हैं। ये चारों आर्य सत्य दुःख निवृत्ति पर केंद्रित हैं। इसमें दूसरा आर्य सत्य है प्रतीत्यसमुत्पाद या आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत। यह बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि विश्व की प्रत्येक वस्तु अपने कारण पर आश्रित है, उसकी उत्पत्ति होती है और फिर उसका नाश होता है। अतः कोई भी वस्तु नित्य नहीं है, सब कुछ सापेक्ष और सोपाधिक है। यहां सब कुछ सतत परिवर्तनशील है। “मैं तुम्हें धर्म का उपदेश देता हूँ। उसके होने से यह होता है, उसकी उत्पत्ति से इसकी उत्पत्ति होती है। उसके न होने से इसका अभाव हो जाता है, उसके नाश से इसका नाश होता है”¹। जब मनुष्य अज्ञानतावश परिवर्तनशील वस्तु को नित्य मान बैठता है तो दुःख की उत्पत्ति होती है। अतः नित्य आत्मा की अवधारणा भी इस दुःख का एक कारण है। अतः दुःख की निवृत्ति के लिए वास्तविक तथ्य (ज्ञान) को समझना अत्यंत आवश्यक है। प्रतीत्यसमुत्पाद के सिद्धांत से ही अनात्मवाद की अवधारणा निःसृत होती है। बुद्ध का सारा जोर दुःख निवृत्ति पर ही है। दुःख की व्यापकता इस कथन से ज्ञात होती है कि जब से जगत चला आ रहा है तब से जितने आंसू बहे हैं उनकी तुलना में सभी सागरों की जल राशि भी कम है (Oldenberg: Buddha (Eng. Tr.) pp.216-217)। दुःख निवृत्ति के लिए वे धारणाओं की बजाय वास्तविक तथ्य पर ध्यान देने की बात करते हैं और वास्तविक तथ्य यही है कि आत्मा परिवर्तनशील है।

शाश्वतवाद के अनुसार आत्मा शरीर से भिन्न नित्य द्रव्य है और उच्छेदवाद के अनुसार आत्मा शरीर के साथ नष्ट हो जाती है। बुद्ध के अनुसार दोनों ही मत एकात्मिक हैं, अतः उचित नहीं हैं। उन्होंने इन दोनों धारणाओं को मिथ्या दृष्टि कहा है। उच्छेदवाद को मानने पर मनुष्य अनैतिक जीवन की ओर प्रवृत्त हो सकता है या उसका मन अनावश्यक भय से आक्रांत हो सकता है, जबकि शाश्वतवाद को मानने पर राग, द्वेष और आसक्ति उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार बुद्ध साधक को आत्मा के संबंध में इन दोनों धारणाओं से बचने का संदेश देते हैं। “प्रत्येक वस्तु सत् है, यह एक अतिवाद है। प्रत्येक वस्तु असत् है, यह दूसरा अतिवाद है। इन दोनों कोटियों को छोड़कर बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया और मध्यम मार्ग का तत्व यह है कि जीवन परिवर्तनशील है”² इसीलिए बुद्ध तत्त्वमीमांसीय प्रश्नों पर मौन हो जाते थे क्योंकि इन प्रश्नों का हां या ना में उत्तर देना एकात्मिक हो जाएगा। वास्तविक तथ्य इन दोनों के बीच में है (मध्यम मार्ग) (संयुक्त निकाय 12.2.7)। न तो कोई वस्तु नित्य है और न ही उसका पूरी तरह

विनाश होता है, बल्कि वह सतत परिवर्तनशील है। वस्तु के विनाश के बाद भी उसका सत्व बना रहता है जो उसके बाद आने वाली वस्तु को प्राप्त हो जाता है (सन्तानवाद)। यह संसार परिवर्तन का एक अविच्छिन्न प्रवाह है, घटनाओं एवं विचारों का प्रवाह मात्र है, जिसमें प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। जीवन परिवर्तन की अभिव्यक्तियों की श्रृंखला मात्र है। प्रत्येक वस्तु परतंत्र, आश्रित, सापेक्ष तथा प्रतीत्यसमुत्पन्न होने के कारण अनित्य एवं अस्थायी है। अतः बौद्ध दर्शन में आत्मा कोई नित्य द्रव्य न होकर विज्ञानों (चेतना) का प्रवाह मात्र है (तरल आत्मा)। आगे के विवेचन में इस अनात्मवाद के स्वरूप और उसके निहितार्थों को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है।

बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद की अवधारणा:

बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद के लिए अनत्ता शब्द का प्रयोग हुआ है। बौद्ध दर्शन में अत्त शब्द का अर्थ है स्वयं (self)। इस प्रकार अनत्ता का अर्थ है स्वयं का कोई स्थायी स्वरूप, जैसा हम समझते हैं, वैसा नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं है कि बौद्ध दर्शन में आत्मा को स्वीकार नहीं किया गया है बल्कि इसका इतना ही अर्थ है कि कोई नित्य आत्मा नहीं है, बल्कि सिर्फ चेतना का प्रवाह है जो कि परिवर्तनशील है। नित्य आत्मा में विश्वास करने को सत्कायदृष्टि कहा गया है। आत्मा की व्यावहारिक सत्ता से उसका कोई विरोध नहीं है। बौद्धों के अनुसार यह व्यावहारिक आत्मा नामरूपात्मक है। इसमें रूप भौतिक है जो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के परमाणुओं से बनता है तथा नाम के अंतर्गत मन और मानसिक प्रवृत्तियों की गणना होती है। इन्हें पंचस्कन्ध कहा गया है। इस प्रकार बुद्ध ने आत्मा की स्वतंत्र सत्ता का तो निषेध कर दिया परंतु वे मन और मानसिक वृत्तियों की सत्ता सर्वथा स्वीकार करते हैं। आत्मा का पता भी तो हमें मानसिक व्यापारों से ही चलता है। बुद्ध के अनुसार आत्मा इन्हीं पाँच स्कन्धों का संघात मात्र है। ये पंचस्कन्ध हैं... रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। बुद्ध का एक उपदेश ऐसा है जिसमें आत्मा को पंच स्कंधों से भिन्न होना बताया गया है। “भाइयों, मैं तुम्हें बताता हूँ कि भार क्या है, भार उठाना क्या है, भार उतारना क्या है और बाहर का वाहक कौन है। इनमें से भार हैं पंच स्कन्ध जो कि जीवन के अधिष्ठान हैं, भार उठाना है जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने की तुष्णा जिससे संतोष होता है, भार उतारना निर्वाण है और भारवाहक है जीव”³। यहां ऐसा लगता है कि जीव पंच स्कंधों से पृथक है, लेकिन यहां बुद्ध का आशय पूर्ववर्ती स्कंधों को भार और अनुवर्ती स्कंधों को भार- वाहक कहने का था क्योंकि अनुवर्ती स्कंध पूर्ववर्तियों के उत्तराधिकारी हैं। भार का वाहक नित्य आत्मा नहीं है।

बौद्ध दर्शन के अनुसार केवल क्षणिक धर्मों की सत्ता है। क्षणिक धर्मों की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है। ये धर्म दो प्रकार के हैं... चेतन और जड। ये दोनों परस्पर स्वतंत्र एवं सत् हैं। चेतन धर्म विज्ञान कहलाते हैं और जड धर्म भौतिक परमाणु। इन क्षणिक विज्ञानों एवं क्षणिक भौतिक परमाणुओं की अलग-अलग धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। “सर्व अनात्मकम्” का अर्थ है कि कोई नित्य चेतन या अचेतन द्रव्य नहीं है, न तो चेतन आत्मा नामक नित्य द्रव्य है एवं न भौतिक पदार्थ नामक जड द्रव्य। द्रव्यता, एकता, तादात्म्य, नित्यता आदि कल्पना मात्र हैं। चूंकि परिवर्तन एवं प्रवाह का क्रम अविच्छिन्न है, अतः उनमें एकता एवं नित्यता की भ्रांति उत्पन्न होती है। निरंतर परिवर्तन हो रहा है लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका परिवर्तन हो रहा है। जैसा कि वर्गसां कहते हैं कि सत्ता ऐसी वस्तु नहीं है जो परिवर्तनशील है, अपितु स्वयं परिवर्तन ही सत्ता है। अतः सत् केवल क्षणिक धर्म हैं। ये क्षणिक धर्म मिलकर अपने संघात (ढेर) बनाते रहते हैं जो निरंतर परिवर्तनशील है। पंच स्कन्धों में रूप स्कन्ध भौतिक है जो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के परमाणुओं से बनता है। शेष चारों स्कन्ध मानसिक हैं। इसी क्षणिक पंच संघात को बौद्ध दर्शन में पुद्गल या आत्मा कहते हैं और क्षणिक परमाणु संघात को भौतिक पदार्थ। इस प्रकार आत्मा पंच स्कन्धों का संघात मात्र है। ये दोनों संघात नाम-मात्र हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। अवयव से भिन्न अवयवी नामक कोई पदार्थ होता ही नहीं। वास्तविक सत्ता केवल क्षणिक विज्ञानों एवं क्षणिक परमाणुओं की है जिनका प्रवाह निरंतर चल रहा है। नागसेन- मिलिन्द संवाद में इसे स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार चक्र, धुरी, नेमि, पताका आदि के समूह (संघात) के लिए रथ शब्द का प्रयोग होता है, ‘रथ’ नाम की कोई पृथक वस्तु नहीं होती है, इसी प्रकार

पंच स्कन्धों के संघात के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आत्मा भौतिक एवं मानसिक तत्वों की एक समष्टि का नाम है। बुद्धघोष कहते हैं कि, “जीव पांच स्कंधों का योग है। जीव का यह स्वरूप नित्य आत्मा की तात्विक धारणा से मुक्त है”⁴। बौद्ध दर्शन के अनुसार समस्त जड़ पदार्थ, उनके गुण, इंद्रियां, उनके विषय एवं मनुष्य के संदर्भ में उसके शरीर का आकार, रंग आदि रूप - स्कन्ध के अंतर्गत आते हैं। वेदना-स्कन्ध के अंतर्गत सुखात्मक, दुःखात्मक एवं उदासीनता की अनुभूतियों आती हैं। संज्ञा- स्कन्ध के अंतर्गत वस्तु का निश्चित ज्ञान आता है। पूर्व कर्मों के कारण उत्पन्न प्रवृत्तियां संस्कार कहलाती हैं। यह स्कन्ध, रूप, वेदना और संज्ञा स्कन्धों के मध्य समन्वय स्थापित करने वाली मानसिक शक्ति है। विज्ञान का अर्थ है ‘चेतना’। इन पंच स्कन्धों के संघात को आत्मा कहते हैं। इस संघात के अतिरिक्त आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। इसी संघात को उपनिषदों की शब्दावली में कभी-कभी नाम-रूप भी कहा गया है। यही बौद्ध दर्शन के अनात्मवाद का मूल स्वरूप है।

जब बुद्ध से जीव, जगत आदि के विषय में चौदह प्रकार के दार्शनिक प्रश्न किए जाते थे तो वे मौन रह जाते थे अर्थात् वे तत्त्वमीमांसीय प्रश्नों का उत्तर नहीं देते थे। बुद्ध के मौन का यह अर्थ लगाना सर्वथा अनुचित है कि वे दार्शनिक सिद्धांतों से परिचित नहीं थे या अज्ञेयवादी थे। उनका मौन केवल यही सूचित करता है कि ये प्रश्न स्थापनीय हैं, व्याकरणीय नहीं। इसीलिए इन प्रश्नों को अव्याकृत (अनिर्वचनीय) कहा गया है। सविकल्प और सापेक्ष बुद्धि इनका उत्तर नहीं दे सकती। उनके पक्ष और विपक्ष सत्य और असत्य दोनों सिद्ध किये जा सकते हैं। बुद्धि इनके उत्तर में विरोधों को जन्म देती है और साथ ही यह भी संकेत करती है कि केवल निर्विकल्प अनुभूति ही इनका उत्तर साक्षात्कार द्वारा दे सकती है।⁵ ये प्रश्न पारमार्थिक दृष्टि से व्यर्थ हैं और व्यवहार में इनका कोई उपयोग नहीं। ये प्रश्न दुःख निरोध के हेतु नहीं हैं। अतः बुद्ध का मौन उनके आध्यात्मिक अद्वैतवाद का प्रतिपादक है।⁶

अनात्मवाद की अवधारणा की समीक्षा

बुद्ध ने अनात्मवाद को ही वास्तविक तथ्य कहा और इसी के ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा। इस अवधारणा के विरुद्ध भारतीय दर्शन के अन्य संप्रदायों में व्यापक प्रतिक्रिया हुई। कुछ प्रमुख आलोचनाओं में यह कहा गया कि बौद्ध दर्शन के अनात्मवाद को स्वीकार करने पर कर्मवाद का सिद्धांत असंगत हो जाता है अर्थात् कर्म कोई करेगा फल किसी और को मिलेगा, यदि आत्मा नित्य नहीं है तो पुनर्जन्म किसका होगा? यदि आत्मा अनित्य है तो स्मृति और प्रत्यभिज्ञा की व्याख्या कैसे होगी? यदि आत्मा अनित्य है तो ज्ञान किसे प्राप्त होता है? लेकिन विलक्षण बात यह है कि बौद्ध दर्शन ने अनात्मवाद के सिद्धांत के आलोक में इन सभी अवधारणाओं की व्याख्या करने का प्रयास किया और सभी को अनात्मवाद के सिद्धांत से संगत बताया। इन आलोचनाओं के प्रति-उत्तर में बौद्ध दर्शन द्वारा दिए गए समाधान को हम निम्नवत् प्रस्तुत कर सकते हैं...

कर्मवाद के अनुसार कर्म फल का भोक्ता वही होना चाहिए जो कर्म का कर्ता हो। यह तभी संभव है जब एक नित्य आत्मा का अस्तित्व हो। लेकिन गौतम बुद्ध आत्मा के सातत्य के आधार पर इस कठिनाई का समाधान करते हैं। उनके अनुसार व्यक्तित्व चेतना की क्षणिक अवस्थाओं की संतति है जिसमें पूर्ववर्ती अवस्थाएं नष्ट होने के समय शक्ति/सार रूप में परवर्ती अवस्था में निहित होती हैं। इस प्रकार यद्यपि मनुष्य किन्हीं दो क्षणों में वही नहीं रहता तथापि वह बिल्कुल भिन्न भी नहीं होता। इससे कर्ता एवं भोक्ता की समानता बनी रहती है और कर्मवाद में व्यवधान नहीं आता।

बुद्ध के अनुसार अनात्मवाद के साथ पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास असंगत नहीं है। यद्यपि किसी नित्य आत्मा की सत्ता नहीं है, तथापि व्यक्ति का जीवन विभिन्न क्रमबद्ध एवं अव्यवहित अवस्थाओं की एक संतति है। इस संतति में किसी अवस्था का प्रादुर्भाव उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से होता है और वह अवस्था अगली अवस्था को उत्पन्न करती है। इस प्रकार जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पूर्वापर कारण- कार्य संबंध होने के कारण मनुष्य में व्यक्तित्व का सातत्य बना रहता है। बौद्ध दर्शन इस संबंध में दीपशिखा का उदाहरण देता है। उसके अनुसार दीपक की ज्योति प्रतिक्षण बदलती रहती है, किंतु व्यक्ति ज्योति की अव्यवहित संतति के कारण उसे एक दीप शिखा समझ लेते हैं।

इसी प्रकार चेतना की विभिन्न अवस्थाओं में सातत्य के कारण उसे इकाई मानकर 'आत्मा' कहा जाता है। जिस प्रकार दीपक की एक ज्योति दूसरी ज्योति से भिन्न होते हुए भी उसे प्रकाशित करती है उसी प्रकार चेतना की एक अवस्था दूसरी अवस्था से भिन्न होती हुई भी उसे उत्पन्न करती है। अतीत जीवन की अंतिम अवस्था से वर्तमान जीवन की पहली अवस्था उत्पन्न होती है और वर्तमान जीवन की अंतिम अवस्था से भावी जीवन की प्रारंभिक अवस्था उत्पन्न होगी। इस प्रकार बौद्ध दर्शन अनात्मवाद के साथ भी पुनर्जन्म की अवधारणा में विश्वास न्यायसंगत मानता है।

बौद्ध दर्शन में पुनर्जन्म का अर्थ एक शरीर से दूसरे शरीर में किसी नित्य आत्मा का प्रवेश नहीं है बल्कि केवल क्षणिक विज्ञान- संतान की अविच्छिन्नता है। इसमें होता यह है कि एक विज्ञान- संतान का अंतिम विज्ञान समाप्त होकर एक नए भ्रूण के प्रथम विज्ञान को जन्म देता है। अंतिम विज्ञान की मृत्यु हो जाती है और एक नए शरीर में एक नया विज्ञान पैदा हो जाता है। यही पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म के समय न पूरी तरह वही जीव रहता है न पूरी तरह दूसरा हो जाता है। कर्म और कर्मफल दोनों की उत्पत्ति एक ही विज्ञान-संतान में होती है। बच्चा शिक्षा प्राप्त करता है और युवक उसका फल लेता है। बच्चा और युवक एक-दूसरे से न तो बिल्कुल अभिन्न हैं और न बिल्कुल भिन्न। प्रतिक्षण में कर्म नष्ट होते चले जाते हैं, परंतु उनकी शक्ति/ वासना/सार अगले क्षण में अनुस्यूत रूप से प्रवाहित होती रहती है। इस प्रकार पुनर्जन्म में एक जन्म के अंतिम विज्ञान का गुण नए जन्म के प्रथम विज्ञान में संक्रमित हो जाता है। नैतिक उत्तरदायित्व विज्ञान-संतान के एक होने से होता है। बौद्ध दर्शन ने अविनाशी आत्मा के अस्तित्व का निषेध करके भी कर्म की अविच्छिन्नता को माना है। आत्मा के नित्यत्व को न मानते हुए भी उसने अस्तित्व की अविच्छिन्नता का निषेध नहीं किया है। इस प्रकार बौद्ध दर्शन में पुनर्जन्म नित्य आत्मा का नहीं होता बल्कि इसका अर्थ है- कर्म या चरित्र का संक्रमण?। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि व्यक्ति को निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता। निर्वाण प्राप्ति के पश्चात उसकी आत्म-संतति समाप्त हो जाती है।

बौद्ध दर्शन में स्मृति और प्रत्यभिज्ञा की व्याख्या विज्ञान- सातत्य के आधार पर की गई है। मनुष्य क्षणिक विज्ञानों की अव्यवहित संतति का नाम है। इस संतति में प्रत्येक अवस्था तिरोहित होने के पूर्व आगामी अवस्था में शक्ति के रूप में लीन हो जाती है। इस प्रकार प्रत्येक आगामी अवस्था में सभी पूर्वगामी अवस्थाएं अव्यक्त रूप से विद्यमान होती हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में स्वयं को अभिव्यक्त कर देती हैं। इस प्रकार यद्यपि मनुष्य किन्हीं दो क्षणों में वही नहीं रहता, तथापि वह बिल्कुल भिन्न भी नहीं होता। अतः प्रत्यक्षीकरण के किन्हीं दो क्षणों में वस्तुओं की इसी समानता को तादात्म्य समझ लिया जाता है। अतः आत्मा की अनित्यता के बावजूद प्रत्यभिज्ञा एवं स्मृति संभव है।

निष्कर्ष :

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि बुद्ध की शिक्षाएं व्यावहारिक हैं और वे मनुष्य के दुःखों की आत्यंतिक निवृत्ति पर जोर देते हैं क्योंकि यही मनुष्य की वास्तविक समस्या है। मनुष्य का वर्तमान जीवन दुःखों से आक्रांत है, तत्काल इसके समाधान की जरूरत है, इसलिए फालतू बातों में समय न गंवाकर तत्काल दुःख निरोध का उपाय करना चाहिए। दुःख निरोध से ही मनुष्य परम शांति को उपलब्ध हो सकता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। वे दुःख निरोध की अवस्था को निर्वाण कहते हैं। उनको यह अवगति थी कि वैदिक परंपरा में लोग सत्य की अनुभूति से च्युत होकर केवल आत्मा एवं अन्य तत्त्वमीमांसीय अवधारणाओं के विवेचन में उलझे हुए हैं, जिससे कोई वास्तविक समाधान तो हो नहीं रहा बल्कि अनेक विकृतियाँ पैदा हो रही हैं। वही स्थिति हो गई है जैसी कि कहावत है...आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। उनके अनुसार परमतत्त्व निर्वाण है जो अतीन्द्रिय, बुद्धि विकल्पों से परे एवं अनिर्वचनीय है तथा उसकी उपलब्धि केवल निर्विकल्प स्वानुभूति या अपरोक्ष अनुभूति से संभव है। वे नित्य आत्मा का अस्तित्व नहीं स्वीकार करते लेकिन निर्वाण को मानते हैं। उनके अनुसार जब हम वास्तविक तथ्य (सब परिवर्तनशील है) का साक्षात्कार कर लेते हैं तो अनायास ही, सहज ही हम निर्वाण की अवस्था में प्रतिष्ठित

हो जाते हैं। बुद्ध का स्वानुभूत सत्य भी वही है जो उपनिषद् का सत्य है और बुद्ध इसे स्वीकार भी करते हैं कि वे किसी नये धर्म का उपदेश नहीं दे रहे, प्राचीन संबुद्धों और ऋषियों द्वारा साक्षात्कृत सत्य का उन्होंने भी साक्षात् अनुभव किया है और वे अपने उसी अनुभव का उपदेश दे रहे हैं*। उपनिषद् के ऋषियों ने परम तत्व के लिए जिन विशेषणों का प्रयोग किया है, उन विशेषणों का प्रयोग बुद्ध ने निर्वाण के लिए किया है। अंतर यही है कि वह इसके अनुभव पर जोर देते हैं, इसे अवधारणा नहीं बनाना चाहते। इसका साक्षात् अनुभव अभीष्ट है। सत्य अनिर्वचनीय है, उसे साक्षात् अनुभव से ही समझ सकते हैं। सत्य को बुद्धि की कोटियों में लाकर उसकी व्याख्या करने से विरोधाभास उत्पन्न होते हैं, जो हमें कहीं नहीं पहुंचाते। निर्विकल्प अनुभूति में सत्य संपूर्णता में प्रकट होता है, लेकिन जैसे ही इसे कोई नाम देते हैं या इसकी व्याख्या करते हैं, वह सत्य नहीं रह जाता बल्कि वह अवधारणा बन जाता है। अवधारणा बनाने पर हम बुद्धि-विकल्पों में फँस जाते हैं और बुद्धि-विकल्पों के द्वारा हमें दुःख का कोई समाधान नहीं मिल सकता। इसीलिए वे पूरी सावधानी से हर अवधारणा का खंडन करते हैं ताकि हम इससे चिपके नहीं और परम सत्य तक पहुँच सकें। वे केवल काम की बात करते हैं और सत्य के बारे में पूछने पर मौन हो जाते हैं। वे मनुष्य को सत्य के बोध तक ले जाना चाहते हैं, उसके आगे का रास्ता वह सत्य के आलोक में खुद तय कर लेगा। जब सत्य का साक्षात्कार हो जाता है तो सहज ही सभी दुविधाओं का समाधान हो जाता है, फिर कोई दुविधा शेष नहीं बचती। बुद्ध को सब स्पष्ट है, कोई संशय नहीं है, लेकिन उनको पता है कि सत्य के साक्षात्कार के पहले दुःख रूपी समस्या के समाधान का कितना भी बौद्धिक या तार्किक प्रयास कर लें, केवल विरोधाभास ही प्राप्त होता है। यदि हम बुद्ध के इस मूल मंतव्य को ध्यान में रखकर अनात्मवाद को समझने का प्रयास करते हैं तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं प्रतीत होता है। लेकिन यदि इस मूल दृष्टि से हटकर इसे देखते हैं तो हम शाश्वतवाद या उच्छेदवाद किसी एक अति में फँस जाते हैं।

Endnotes

1. मज्झिम निकाय, 2.32, 1.1.9, 1.1.2, 1.3.8
2. ए. कुमारस्वामी, बुद्ध एंड द गॉस्पेल ऑफ बुद्धिज्म, पृष्ठ 93- 94.
3. संयुक्त निकाय, भार सुत्त 22.22.
4. मिलिन्दपञ्च, पृ. 25, 40, विसुद्धिमग्ग, अत्यसालिनी, 308.
5. दीघनिकाय, 9, पोठपाद सुत्त
6. शर्मा, चंद्रधर (2004), भारतीय दर्शन: आलोचना और अनुशीलन, मोतीलाल बनारसीदास, पृ. 55.
7. संयुक्त निकाय, 2.20
8. शर्मा, चंद्रधर (2004), भारतीय दर्शन: आलोचना और अनुशीलन, मोतीलाल बनारसीदास, पृ. 47.

Bibliography

- सिन्हा, जदुनाथ (2018), भारतीय दर्शन, अनु. डॉ. गोवर्धन भट्ट, दिल्ली, मोतीलाल बनारसीदास, पृ. 30- 34.
- उपाध्याय, बलदेव (2021), बौद्धदर्शन-मीमांसा, वाराणसी, चौखंबा विद्याभवन, पृ. 66- 71.
- सांकृत्यायन, राहुल (2022), दर्शन-दिग्दर्शन, नई दिल्ली, किताब महल, पृ. 395- 402.
- पाठक, राममूर्ति (2009), भारतीय दर्शन की समीक्षात्मक रूपरेखा, इलाहाबाद, अभिमन्यु प्रकाशन, पृष्ठ 33-41.
- Hiriyanna, M (2005), Outlines of Indian Philosophy, Delhi, Motilal Banarasidas, p.136.
- <https://www.egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/120244/1/Unit-34.pdf>